

УДК 664:330
DOI

ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**ЕЛИСТРАТОВ Н.С.,
аспирант кафедры менеджмента
в производственной сфере
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная
Республика**

В статье представлен анализ основных факторов управления, влияющих на деятельность предприятий пищевой промышленности. Их многообразие позволило выявить главный фактор – человеческий, влияющий как на управление, так и на эффективность бизнеса в целом. Целью исследования является определение пути стабилизации развития предприятий пищевой промышленности, минимизируя влияние факторов управления, что в свою очередь позволит повысить темп роста экономики государства и сделать его независимым от конъюнктуры мирового рынка. В основу исследования положены методы научного исследования, а именно: анализ, синтез, обобщение, сравнение и описание.

Ключевые слова: управление, предприятие, пищевая промышленность, рабочая сила, продукты, население, рынок

FACTORS MANAGEMENT AFFECTING THE ACTIVITIES OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

**ELISTRATOV N. S.,
Postgraduate student of the Department
of Management in the Industrial Sphere**

Donetsk, Donetsk People's Republic

Presents an analysis of the main factors affecting the activities of food industry enterprises. Their diversity made it possible to identify the main factor – human – affecting both management and business efficiency as a whole. The purpose of the study is to determine the way to stabilize the development of food industry enterprises, minimizing the influence of factors, which in turn will increase the growth rate of the state's economy and make it independent of the world market conditions. The research is based on the methods of scientific research, namely: analysis, synthesis, generalization, comparison and description.

Keywords: management, enterprise, food industry, labor force, products,

Постановка задачи. Управление предприятиями любой отрасли имеет свою специфику. Предприятия пищевой промышленности особо выделяются в данном аспекте, поскольку эта хозяйственная деятельность в первую очередь подвержена влиянию кризисных социально-экономических явлений и характеризуется высокой степенью воздействия риска хозяйствования.

Актуальность исследования. В современных условиях хозяйствования особую заинтересованность среди экономических исследований вызывает вопрос оценки экономической стабильности предприятий, относящихся к важнейшим отраслям промышленности и определение проблем стабилизации их развития под влиянием как внутренних, так и внешних факторов управления. Особую актуальность приобретает этот вопрос в условиях развития Донецкой Народной Республики, где предприятия пищевой промышленности являются важнейшей составляющей отрасли отечественной промышленности. Поэтому понимание их воздействия имеет существенное значение в процессе повышения эффективности деятельности предприятий, достижения их стратегических целей и принятия эффективных управленческих решений.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди исследований, результаты которых связаны с предприятиями пищевой промышленности, в отечественных реалиях обращают на себя внимание работы Е.Н. Александрова [1], В.М. Баутина [3], Н.И. Дунченко [4], В.Н. Иванова [7], Н.В. Капустина [8], М.В. Тарадина [15], Н.И. Шагайда [16] и др. Однако на сегодняшний день отдельные факторы управления требуют уточнения, а существующие проблемы развития предприятий пищевой промышленности – дополнительных исследований.

Цель исследования – определение путей стабилизации развития предприятий пищевой промышленности, минимизируя влияние факторов управления, что позволит повысить темп роста экономики государства, и сделать его независимым от конъюнктуры мирового рынка.

Изложение основного материала исследования. Риск является потенциальной проблемой, которая может стать двигателем

развития бизнеса или разрушить его [8]. В 2020 году перед субъектами хозяйственной деятельности остро встал кризис, вызванный пандемией COVID-19. Поэтому для любого предприятия крайне важно чётко идентифицировать все риски, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности, чтобы внедрить эффективную систему управления бизнесом.

Как отмечают отечественные учёные, «устойчивое развитие особенно важно, потому что оно является основой развития бизнеса. Устойчивое развитие – это непрерывное и постоянное развитие экологической составляющей вместе с комплексным развитием социально-экономических компонентов всей системы» [12]. Поэтому государственному аппарату управления Донецкой Народной Республики необходима всесторонняя, комплексная реализация механизма развития промышленного сектора экономики как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Известно, что «для достижения финансовой устойчивости необходимо проводить финансовый анализ. Анализ финансовой устойчивости предприятия предполагает последовательное, ступенчатое рассмотрение всех параметров, связанных с ведением хозяйственно-экономической деятельности» [5].

Одним из важных факторов управления, влияющих как на управление, так и на эффективность бизнеса, несмотря на современные тенденции автоматизации производственных процессов, является человеческий фактор (рабочая сила, которая представляет собой совокупность физических и духовных возможностей, которыми обладает живой организм, личность человека и которые направляются им в действие, когда он производит любые потребительские стоимости) [9].

Как способность к труду рабочая сила существует в любом обществе. Её стоимость определяется как стоимость жизненных средств, необходимых для её воспроизводства в нормальном качестве. К жизненным средствам относятся множество товаров и услуг, но наиболее весомы именно пищевые продукты, потребление которых поддерживает способность рабочей силы к труду.

В условиях инновационного развития растёт и потребность в качественных пищевых продуктах, без которых невозможно полноценно воспроизводить рабочую силу. При этом главное, чтобы продукты отвечали высоким требованиям современного производства. В то же время существует ещё одна немаловажная

проблема: количество населения увеличивается, а экологические факторы и естественные возможности планеты – уменьшаются. В связи с этим возникает противоречие между потребностью в пищевых продуктах и возможностью их производства, в результате чего обостряется продовольственная проблема.

Иванова В.Н. и Гончаров В.Д. справедливо отмечают: «Главная функция предприятий пищевой промышленности в любом государстве – удовлетворение потребностей населения в безопасных и питательных пищевых продуктах, то есть функция обеспечения продовольственной безопасности. Частично эта функция осуществлена сельским хозяйством, сфера деятельности которого включает ресурсное обеспечение пищевой индустрии» [7]. Отмеченное свидетельствует о том, что предприятия пищевой промышленности не являются изолированными, а тесно связаны с сельским хозяйством, транспортом, торговлей, поставщиками электроэнергии и технологий, а также с другими субъектами экономики. Эту точку зрения разделяет также Стебаков А.А.: «...Пищевая индустрия объединяет в настоящее время мощный комплекс взаимосвязанных отраслей, деятельность которых выходит за пределы пищевой промышленности...» [13].

Некоторые учёные отождествляют предприятие с бизнесом. Например, Александрова Е.Н. считает, что бизнес можно рассматривать как средство функционирования предприятия в рыночной среде [1]. Многофункциональность и часто различные цели функционирования способствуют появлению разных теорий управления предприятиями. Несмотря на обилие определений категории «предприятие», считаем, что они не в полной мере соответствуют современному развитию общества. В настоящее время возникают новые глобальные вызовы, стоящие перед предприятиями, вызванные становлением цивилизованного рынка, ориентированного не только на получение прибыли, но и на удовлетворение социальных и экологических потребностей человечества. Под термином «предприятие» на сегодняшний день следует понимать организованный коллектив, объединённый единой технологией с целью производства из сырья продукции и/или предоставления услуг на известный рынок и извлечения прибыли, не нарушая равновесия с биосферой, не нанося вред человеку на основе постоянно совершенствующихся инновационных технологий, которые информационно защищены и

сохраняют интеллектуальную собственность разработчика.

Цифровая экономика, программное обеспечение позволяют в режиме онлайн, в социальных сетях или специальных программах и приложениях осуществлять поиск покупателей, расчёты с помощью банкинга, привлекать кредиты, заключать договоры на приобретение и поставку сырья. Это влияет на систему управления предприятиями пищевой промышленности, требует быстрых действий, своевременной разработки и обновления программного обеспечения. Выявлено, что в США 80% или более всех расходов на здравоохранение связано с лечением заболеваний, причиной которых является неправильный выбор образа жизни. Хронические заболевания и такие состояния как гипертония, сердечные заболевания, инсульт, диабет второго типа, ожирение являются одними из самых распространённых, дорогостоящих в лечении и возможных для предотвращения. Это также актуально для Российской Федерации и, в частности, для Донецкой Народной Республики, поскольку от того, какие продукты питания потребляются населением, зависит его здоровье и, как следствие, способность к труду, созданию ВВП государства.

Доходность предприятий пищевой промышленности ДНР имеет тенденцию к снижению, что связано с ростом цен на топливо, электроэнергию. Это отрицательно сказывается на качестве непосредственно товаров. Например, для того, чтобы удешевить продукцию животного происхождения, предприниматели часто используют низкокачественное дешёвое сырьё или его растительные заменители, которые не всегда безопасны и полезны, а иногда могут нанести вред здоровью человека.

На сегодняшний день в мировой экономике сам труд становится непосредственно общественным, а основным фактором роста конкурентоспособности являются знания и человеческий капитал. Поэтому предприятие как в физическом, так и в виртуальном пространстве предусматривает объединение науки, бизнеса и финансов, работающих на конкретных потребителей. Эффективность хозяйствующего субъекта будет зависеть в будущем не только от менеджмента самого предприятия, но и от эффективности управления государством, конкретной административно-территориальной единицей и, в первую очередь, от планирования и прогнозирования развития. В зависимости от того, как будут удовлетворены потребности населения в пищевых

продуктах, насколько они будут безопасны и полезны для человека, будет определяться качество воспроизводства рабочей силы, заболеваемость и продолжительность жизни людей. Рабочая сила на предприятиях участвует в производстве продукции и создаёт ВВП. От этого зависит не только благосостояние населения, но и устойчивое развитие общества. Если население будет потреблять качественные продукты питания, то будет здоровее, а это, во-первых, обеспечит устойчивое воспроизводство рабочей силы, увеличит производительность труда; во-вторых – уменьшит расходы домохозяйств на медицину.

Но чтобы обеспечить проблему повышения качества на должном уровне, предприниматель должен повысить цену, вызванную дополнительными затратами (на экспертизу продукции пищевой промышленности, на более качественное сырьё). А всё это станет дополнительным бременем для большинства населения, поэтому и предложение товаров резко уменьшится. На сегодняшний день многие домохозяйства в ДНР потребляют продукты животноводческой группы, свежие плоды, ягоды и виноград, рыбу и рыбные продукты ниже рациональных норм, рассчитанных Министерством здравоохранения Российской Федерации. Многие отечественные предприятия пищевой промышленности пытаются удешевить собственную продукцию и экономят на качестве. Например, предприятия кондитерской отрасли вместо какао масла применяют пальмовое. В развитых государствах центральные органы власти и местные органы управления, с одной стороны, контролируют природоохранную деятельность и проверяют качество пищевой продукции, а с другой – стимулируют предприятия выпускать экологическую, безопасную и полезную продукцию [6]. Таким образом, с одной стороны, предприятия пищевой промышленности влияют на регион, отрасль и развитие государства в целом, а с другой – существует ряд факторов, влияющих на управление и вектор развития пищевой промышленности (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на управление предприятием пищевой промышленности

В целом, «экономическая безопасность компании создаёт условия для дальнейшего повышения эффективности и экономического роста и требует создания системы безопасности на более высоком уровне» [10].

Исследователь Шагайда Н.И. отмечает, что предприятие пищевой промышленности является динамично развивающейся системой, которая адаптируется к современным условиям ведения бизнеса. При этом она требует активного участия государственных структур управления производством, аналитической поддержки со стороны научных учреждений и консультационных структур для разработки эффективных стратегий, ориентированных не только на сохранение имеющегося ресурсного потенциала предприятий пищевой промышленности, но и на обеспечение их

воспроизводства [16].

Адаптация – это непрерывный процесс приспособления к внешним и внутренним особенностям территории. Экономическая адаптация состоит в стабилизации и росте прибыли предприятия и его конкурентоспособности [15]. Таким образом, экономическая адаптация предприятий пищевой промышленности предполагает разработку превентивных мер, заключающихся в нивелировании или снижении негативных факторов.

В то же время адаптация невозможна без достижения устойчивости предприятия, его равновесия. Герасимова Е.Б. и Редин Д.В. справедливо отмечают: «...Общее понятие постоянства предприятия – это состояние его равновесия, предполагающее своевременность и экономичность адаптации к изменениям во внутренней и внешней среде функционирования при сохранении основных законов развития, таких, как цель, направленность, динамизм, адаптированность и управление» [4].

Отметим, что управление всегда является субъективным процессом. Поэтому от того, будет ли субъективная деятельность конкретного менеджера совпадать или не совпадать с законами экономики и природы, будет зависеть эффективность управления и его влияние на все уровни: конечный продукт, потребитель, отрасль, регион, государство. Политика государства должна стимулировать людей к здоровому образу жизни, в том числе и культуре питания. К сожалению, во многих государствах, в том числе и в Российской Федерации, домохозяйства используют свои ограниченные бюджеты недостаточно рационально с точки зрения пользы для своего здоровья. Поэтому «для улучшения финансового состояния предприятия необходимо увеличить его финансирование за счёт долгосрочных кредитов, повысить финансовую заинтересованность работников в эффективной работе предприятия, контролировать работу сотрудников предприятия по каждому отделу, проводить ревизии, улучшать работу планово-экономического отдела, а также контролировать сбор доходов по предприятию, изучать причины невыполнения плановых заданий по сбору доходов» [2]. Отходы предприятий пищевой промышленности широко используются в сельскохозяйственном производстве на корм скоту и птицам, в комбикормовой, микробиологической, химической отрасли как удобрение и топливо. Первый в мире специализированный супермаркет пищевых отходов «Wefood» работает в Копенгагене,

где покупатели могут приобрести продукцию на 30-50% дешевле, чем в обычных магазинах. Всё это требует кооперации предприятий пищевой промышленности с другими отраслями по утилизации отходов и осуществлению природоохранной деятельности.

Низкий уровень жизни не способствует рациональному природопользованию и ведёт к возникновению «земельного аутсорсинга», когда государства-импортёры продовольствия с ограниченными ресурсами земли и воды скупают или арендуют сельскохозяйственные земли за рубежом. В результате существует угроза продовольственной безопасности государств, сдающих в аренду или продающих земли.

Существуют и внутренние угрозы экологически безопасной эксплуатации природных ресурсов. Ориентация фермеров Российской Федерации только на получение прибыли за счёт беспощадной эксплуатации почв создаёт угрозу будущим урожаям и безопасности государства. При этом в государстве есть опыт эффективного органического производства сельскохозяйственной продукции. Однако, как отмечено в работе отечественных исследователей, «...социальные факторы влияния обусловлены слабой законодательной и нормативно-правовой базой социального управления; недостаточной ориентацией социальной политики на защиту прав и интересов работающего населения, что требует поиска новых способов определения и реализации социальной политики в современных условиях» [14].

Так, в ДНР значительная часть населения имеет недостаточный уровень экономической доступности к продовольствию, поэтому требует соответствующей социальной защиты. Увеличение экономической доступности должно касаться, прежде всего, продуктов животного происхождения, без потребления которых невозможно обеспечить высокие стандарты жизни населения. Качественное и рациональное питание населения, которое связано с охраной окружающей среды и инновационной деятельностью, также способствует его устойчивому развитию.

Как подчёркивают Баутин В.М. и Шаталов М.А., существует зависимость жизнедеятельности нации от жизнеспособности аграрного сектора экономики [3]. Безусловно, жизнедеятельность зависит от пищевой промышленности, качества продукции, производимой субъектами хозяйствования. Поэтому устойчивое развитие предполагает производство и потребление безопасных,

полезных для человека пищевых продуктов и одновременно инновационности. Широкое развитие получили функциональные продукты питания, которые обладают антиканцерогенными, антиоксидантными, противовоспалительными свойствами, компенсируют дефицит биологически активных компонентов в организме, помогают адаптироваться к влияниям внешней среды, предотвращают развитие заболеваний, предупреждают и откладывают возрастные изменения, усиливают усвояемость полезных веществ.

В связи с этим нельзя не согласиться с мнением В.В. Петрушевской и С.Г. Евтеевой, которые утверждают, что «роль социальной защиты населения, главным образом, определяется как создание нормальных условий существования человека. Система социальной защиты предполагает не только обеспечение прожиточного минимума, оказания помощи тем, кто не способен сам позаботиться о себе, но и создание условий, позволяющих гражданам заработать средства к существованию, создание благоприятных условий труда для наёмных работников» [11]. Поэтому главным фактором развития государства становится уровень его интеллектуального капитала, отражающийся в показателе качества жизни, который определяется индексом человеческого развития, включающим уровень образования, перспективы жизнедеятельности человека, его здоровье, достигнутый ВВП на душу населения, и главный показатель – продолжительность жизни, являющаяся прямым отражением его качества.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Результаты исследований свидетельствуют о том, что качество пищевой продукции невозможно рассматривать отдельно от формирования здорового образа жизни, что предполагает вовлечение в этот процесс государства. Сегодня в обществе не должно быть безразличного отношения к тому, «кто», «что» и «где» ест, потому что от этого зависит продолжительность жизни, производительность труда, прирост ВВП, благосостояние населения. Чем больше удельный вес в пищевой промышленности инновационных предприятий, производящих экологическую продукцию, тем выше темп роста экономики государства, что делает его независимым от конъюнктуры мирового рынка. Следует отметить, что пока

предприятия пищевой промышленности развитых государств и «третьего» мира не готовы выпускать продукцию для индивидуального потребителя. В обосновании норм питания на сегодняшний день принимает участие Всемирная организация здравоохранения и специалисты отдельных государств. Нормы питания рассчитаны не на отдельного человека, а на большие группы людей, объединённых по возрасту, полу и другим признакам. Несмотря на то, что рынок органической продукции в мире быстро растёт, в Российской Федерации для производства такой продукции используется всего 1% пахотных земель, в то время как в Германии – 5-6%. Объясняется это тем, что для большинства населения в Российской Федерации и в ДНР, в частности, такая продукция недоступна.

Список использованных источников

1. Александрова, Е.Н. Особенности и направления развития конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности / Е.Н. Александрова, Р.И. Шаш // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 9 (2). – С. 99-102.

2. Арчинова, Я.О. Финансовое планирование и прогнозирование как важнейшие инструменты развития предприятия / Я.О. Арчинова, К.А. Алфимова // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2020. – № 1 (17). – С. 6-15. – EDN FNSISZ.

3. Баутин, В.М. Интеграция предприятий пищевой промышленности и сопряжённых отраслей на основе кластерного подхода / В.М. Баутин, М.А. Шаталов // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2015. – № 1 (63). – С. 210-216.

4. Герасимова, Е.Б. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями : учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Д.В. Редин. – М. : Форум, 2018. – 432 с.

5. Гордеева, Н.В. Исследование факторов финансовой устойчивости предприятий машиностроительной отрасли ДНР / Н.В. Гордеева, Т.А. Чмиль // Торговля и рынок. – 2022. – № 2 (62). – С. 376-385. – EDN ROLRCM.

6. Дунченко, Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности : учебное пособие / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. Рыбин. – 4-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 212 с.

7. Иванова, В.Н. Государственное регулирование производства пищевых продуктов в России / В.Н. Иванова, В.Д. Гончаров // АПК : экономика, управление. – 2021. – № 4. – С. 66-72.

8. Капустина, Н.В. Организация управления рисками в системе управления предприятиями пищевой промышленности / Н.В. Капустина // Проблемы и перспективы экономики и управления : Материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.). – СПб. : Реноме, 2022. – С. 45-47.

9. Маркс, К. Сочинения : в 30 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М. : Госполитиздат (переведено), 2018. – 920 с.

10. Одинцова, Н.А. Способы обеспечения экономической безопасности в хозяйственной деятельности предприятия / Н.А. Одинцова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03-04 июня 2021 года. – Донецк : ДОНАУИГС, 2021. – С. 145-147. – EDN XZONZP.

11. Петрушевская, В.В. Анализ систем социальной защиты населения непризнанных республик / В.В. Петрушевская, С.Г. Евтеева // Новое в экономической кибернетике. – 2022. – № 1. – С. 99-110. – EDN NOMDAB.

12. Петрушевская, В.В. Совершенствование механизма устойчивого развития промышленных предприятий / В.В. Петрушевская, Н.В. Гордеева, А.А. Привалова // Экономика и маркетинг в XXI веке : проблемы, опыт, перспективы : Сборник материалов XVIII международной научно-практической конференции. Посвящается 95-летию кафедры «Экономика и маркетинг», Донецк, 24-25 ноября 2022 года / Редколлегия : А.А. Кравченко [и др.]. – Донецк : Донецкий национальный технический университет, 2022. – С. 101-105. – EDN IBKUBU.

13. Стебаков, А.А. Социальный капитал как фактор эффективности предприятий пищевой промышленности / А.А. Стебаков // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2021. – № 4 (27). – С. 114-118.

14. Степанчук, С.С. Реструктуризация предприятий и определяющие её факторы в современных условиях / С.С. Степанчук, Н.В. Гордеева // Пути повышения эффективности

управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03-04 июня 2021 года. – Донецк : ДОНАУИГС, 2021. – С. 190-192. – EDN VCFAEW.

15. Тарадина, М.В. Формирование механизма управления процессами развития предприятий пищевой промышленности: дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / М.В. Тарадина. – Новочеркасск, 2021. – 183 с.

16. Шагайда, Н.И. Аграрный сектор и пищевая промышленность: рост, но не бум / Н.И. Шагайда // Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара. Оперативный мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития. – 2015. – № 8. – С. 20-26.